

Correcciones individuales de la prueba 2 (comprensión)

Leyenda (tipo test)

- ✓ respuesta correcta del participante
- ✗ respuesta incorrecta
- — en blanco o anulada (por doble marca)

LT (lecturas tradicionales)

A1

S3 ✓

Participante 23

Desarrollo (48/80)

Explica entusiasmo y sorpresa iniciales; menciona que la subestiman. → 14

Señala que “cute” la juzga pequeña, sin matizar entre especies. → 8

Describe reparto de distritos y su tarea de aparcamientos. → 16

Enumera ilusión → decepción, pero sin ejemplos claros. → 10

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 6 d, 7 c ✗ 5 c

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 62/100 (redondeada)

Participante 46

Desarrollo (54/80)

Recepción: no la ven, poca atención en reunión. → 16

“Cute” no le gusta, explicación escasa. → 6

Asigna aparcamientos vs. distritos; indica falta de confianza del jefe. → 18

Señala sensación de ser ignorada y decepción. → 14

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 a

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 63/100

Participante 47

Desarrollo (36/80)

Describe sorpresa por tamaño; menciona incomodidad. → 15

Opina que “cute” no es apropiado, sin más. → 5

Explica reparto y subestimación por tamaño. → 16

(Sin respuesta). → 0

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 a

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 50/100

Participante 51

Desarrollo (55/80)

Describe entusiasmo y sorpresa del jefe y compañeros. → 15

Aclara que “cute” no es profesional. → 12

Reparte tareas; subraya vulnerabilidad percibida. → 16

Enumera emociones clave (feliz → decepción). → 12

Tipo test (11,43/20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a 0 5 b+d

Bruta = 4 → 11,43

Nota final: 66/100

Participante 53**Desarrollo (8/80)**

Cita “They really hired a bunny” sin contexto. → 4

Responde solo “It is a little”. → 0

No contesta reparto de tareas. → 0

Comentario críptico sobre sus miedos. → 4

Tipo test (2,86/20)

✓ 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 1 a+d, 3 d, 4 c

Bruta = 1 → 2,86

Nota final: 11/100

Participante 55

Desarrollo (0/80) — sin respuestas.

Tipo test (5,71/20)

✓ 2 d, 5 b, 7 c ✗ 1 a

Bruta = 2 → 5,71

Nota final: 6/100

Participante 60**Desarrollo (50/80)**

Recepción y burla por tamaño bien descritas. → 16

“Cute” no le gusta (breve). → 6

Reparte tareas y explica subestimación. → 16

Relata contraste entre ilusión y pequeñez percibida. → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c

Bruta = 7 → 20

Nota final: 70/100

Participante 61

Desarrollo (50/80)

Sintetiza molestia por “cute” y sentirse ignorada. → 8

Explica matiz intragrupal de “cute”. → 14

Detalla asignaciones y percepción del jefe. → 16

Expone decepción por tarea menor. → 12

Tipo test (0/20) — todas en blanco.

Nota final: 50/100

Participante 62

Desarrollo (56/80)

Describe juicio por aspecto y falta de confianza. → 14

Considera “cute” ofensivo. → 12

Detalla reparto y subestimación. → 16

Narra arco emocional completo. → 14

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 7 c ✗ 4 a, 6 b

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 65/100

Participante 66

Desarrollo (57/80)

Recepción, sorpresa y comentario de uniforme. → 15

Rechazo de “cute” bien explicado. → 12

Reparte tareas con detalle; explica decisión. → 16

Emociones (emoción → desilusión) claras. → 14

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 a

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 71/100

Participante 67

Desarrollo (57/80)

Orgullo inicial y burla por tamaño. → 15

Explica restricción de “cute” a conejos. → 14

Asigna parking vs. casos grandes; jefe la infravalora. → 16

Enumera orgullo → tristeza. → 12

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 7 c ✗ 4 c, 6 d

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 66/100

Participante 68

Desarrollo (48/80)

Relata incredulidad de compañeros. → 12

Matiza uso de “cute” entre conejos. → 14

Explica tarea de parking; otras vagas. → 12

Refiere sentirse ridícula y animada. → 10

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 3 c, 6 d, 7 c ✗ 4 c — 2 —, 5 —

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 57/100

Participante 142

Desarrollo (30/80)

Menciona que no la ven y uniforme; muy breve. → 8

(Sin respuesta). → 0

Reparto de parejas y parking descritos someramente. → 12

Cita problema de visibilidad y tarea asignada. → 10

Tipo test (0/20)

✓ 1 c, 7 c ✗ 3 a, 4 a — 2 —, 5 —, 6 —

Bruta = 0 → 0

Nota final: 30/100

Participante 144**Desarrollo (60/80)**

Relata llegada feliz y efecto de “adorable”. → 14

Explica matiz ofensivo de “cute”. → 14

Detalla reparto completo de distritos y parking. → 18

Emociones bien secuenciadas (nervios → decepción). → 14

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 d

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 69/100

Participante 148**Desarrollo (58/80)**

Llegada contenta; describe falta de respeto. → 14

Considera “cute” insulto si no es de su especie. → 14

Señala asignación subestimada vs. colegas. → 16

Expone alegría → decepción. → 14

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 a

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 72/100

Participante 149**Desarrollo (10/80)**

Solo menciona sorpresa por tamaño. → 10

(Sin más respuestas). → 0 0 0

Tipo test (0/20)

✓ 3 c ✗ 1 a, 2 b, 4 d, 6 b — 5 —, 7 —

Bruta = 0 → 0

Nota final: 10/100

Participante 151

Desarrollo (39/80)

Recepción confusa; “pena que gloria”. → 10

Entiende el término, pero no su sentido dentro de la narración. → 5

Indica supervisión de tickets; sin detalles de otros. → 12

Nervios y decepción explicados. → 12

Tipo test (0/20)

✓ 2 d, 6 d, 7 c ✗ 1 a, 3 b, 4 a, 5 d

Bruta = 0 → 0

Nota final: 39/100

Participante 183

Desarrollo (4/80)

Reconoce falta de comprensión: «No he entendido todo el texto.». → 0

Opina que no le gusta “cute”. → 4

(Sin respuestas restantes). → 0 0

Tipo test (0/20)

✓ 2 d, 5 b ✗ 1 a, 3 d, 6 b — 4 —, 7 —

Bruta = 0 → 0

Nota final: 4/100

S4 ✓

Participante 21

Desarrollo (10 / 80)

• Identifica la compra de un helado, pero desconoce el tipo (polo) y el verdadero motivo → 10

• Resto sin respuesta → 0

Tipo test (0 / 20)

✓ 4 c ✗ 2 b, 3 b 1 —, 5 — Bruta = -1 → 0 / 20

Nota final: 10 / 100

Participante 22

Desarrollo (20 / 80)

- Reconoce que Judy compra un popsicle, sin explicar la razón → 10
- Resume la discusión zorro-efante con aciertos parciales → 10
- Mensaje mal interpretado (“reinar la paz”) → 0
- Sin respuesta → 0
- Confunde el cambio anímico de Judy → 0

Tipo test (0 / 20)

✓ 1 d, 3 c ✗ 2 b, 4 b, 5 e Bruta = -1 → 0 / 20

Nota final: 20 / 100

Participante 24

Desarrollo (46 / 80)

- Popsicle para el “niño” (razón incompleta) → 12
- Describe con detalle la tensión zorro-efante → 15
- Se confunde de diálogo (“Which one I want...”) → 0
- Explica con precisión el «What the hell?!» → 12
- Traza la evolución anímica de Judy casi completa → 7

Tipo test (16 / 20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h 0 (2 a + c) Bruta = 4 → 16 / 20

Nota final: 62 / 100

Participante 48

Desarrollo (10 / 80)

- Solo indica “un helado”; sin motivo → 10
- Resto sin respuesta → 0

Tipo test (0 / 20)

(Sin respuestas) Bruta = 0 → 0 / 20

Nota final: 10 / 100

Participante 50

Desarrollo (25 / 80)

- Helado identificado, sin motivo → 10
- Sin comprender → 0
- Capta el mensaje “puedes ser lo que quieras” → 15
- Sin respuesta → 0
- Sin respuesta → 0

Tipo test (0 / 20)

(Sin respuestas) Bruta = 0 → 0 / 20

Nota final: 25 / 100

Participante 56**Desarrollo (0 / 80)**

(Todas en blanco)

Tipo test (0 / 20)

(Sin respuestas) Bruta = 0

Nota final: 0 / 100

Participante 57**Desarrollo (7 / 80)**

- Nombra helado, pero atribuye un motivo absurdo (“quiere al elefante”) → 7
- Resto sin contestar → 0

Tipo test (0 / 20)

(Sin respuestas) Bruta = 0

Nota final: 7 / 100

Participante 64**Desarrollo (10 / 80)**

- Reconoce el popsicle; no explica la causa → 10
- Resto sin contestar → 0

Tipo test (4 / 20)

✓ 3 c, 4 c, 5 h ✗ 1 a, 2 c Bruta = 1 → 4 / 20

Nota final: 14 / 100

Participante 65

Desarrollo (22 / 80)

- Popsicle para el “niño”; omite intención real → 10
- Resumen correcto del conflicto → 12
- Resto sin respuesta → 0

Tipo test (8 / 20)

✓ 2 a, 4 c, 5 h ✗ 1 a 3 — Bruta = 2 → 8 / 20

Nota final: 30 / 100

Participante 107

Desarrollo (0 / 80)

(Sin respuestas)

Tipo test (0 / 20)

✗ 1 b + c 5 h ✓ Bruta = 0

Nota final: 0 / 100

Participante 138

Desarrollo (26 / 80)

- Helado sin ampliar razón → 10
- Describe groseramente la disputa → 10
- Mensaje “le quiere” (erróneo) → 0
- “Está en shock” (parcial) → 5
- “Altibajos” sin detalle → 1

Tipo test (0 / 20)

✗ 1 a, 2 d, 3 a, 4 a ✓ 5 h Bruta = -3 → 0

Nota final: 26 / 100

Participante 139

Desarrollo (26 / 80)

- Helado genérico sin contexto → 10
- Conflicto descrito vagamente → 10
- Mensaje erróneo (“la ama”) → 0
- Shock genérico → 4
- “Happy” final sin desarrollo → 2

Tipo test (0 / 20)

✗ 1, 2, 3, 4 ✓ 5 h Bruta = -3 → 0

Nota final: 26 / 100

Participante 140**Desarrollo (10 / 80)**

- Helado sin motivo → 10
- *Resto de preguntas imprecisas o en blanco* → 0

Tipo test (4 / 20)

✓ 2 a, 3 b, 4 c ✗ 1 a, 5 e Bruta = 1

Nota final: 14 / 100

Participante 141**Desarrollo (9 / 80)**

- Helado sin explicación → 9
- Restante incorrecto o vacío → 0

Tipo test (0 / 20)

✗ 1 a, 2 b, 3 b, 4 b, 5 g Bruta = -5 → 0

Nota final: 9 / 100

Participante 143

Desarrollo (46 / 80)

- Helado, razón poco acertada → 10
- Explica bien la tensión zorro-elefante → 15
- Mensaje de empoderamiento correcto → 15
- En blanco → 0
- Evolución anímica aceptable → 6

Tipo test (12 / 20)

✓ 1 a, 2 a, 4 c, 5 h ✗ 3 b Bruta = 3 → 12 / 20

Nota final: 58 / 100

Participante 145**Desarrollo (20 / 80)**

- Helado sin razón → 10
- “Se pelean” (muy escueto) → 2
- Explicación del «What the hell» confusa → 3
- Ánimo descrito superficialmente → 5

Tipo test (4 / 20)

✓ 1 a, 4 c, 5 h ✗ 2 b, 3 a Bruta = 1 → 4 / 20

Nota final: 24 / 100

Participante 146**Desarrollo (19 / 80)**

- Helado sin motivo → 10
- “Discuten” (genérico) → 5
- Cambio anímico muy sintético → 4
- Demás sin datos → 0

Tipo test (0 / 20)

✗ 1 a, 2 d, 3 b, 4 a, 5 f Bruta = -5 → 0

Nota final: 19 / 100

Participante 150

Desarrollo (28 / 80)

- Helado + “no sé” → 10
- Narra el enfrentamiento con cierta lógica → 10
- Mensaje mal atribuido → 0
- “Sorprendida” (motivo vago) → 4
- Intenta describir cambios de Judy → 4

Tipo test (0 / 20)

✓ 3 c, 4 c ✗ 1 a, 5 f; — 2 a + b Bruta = 0

Nota final: 28 / 100

Participante 160**Desarrollo (1 / 80)**

- “Un poco de hielo” (identificación mínima) → 1
- Resto sin contenido → 0

Tipo test (4 / 20)

✓ 3 c, 4 c, 5 h ✗ 1 a, 2 b Bruta = 1 → 4 / 20

Nota final: 5 / 100

Participante 161**Desarrollo (1 / 80)**

- “Algo de hielo” (identificación mínima) → 1
- Resto sin contenido → 0

Tipo test (0 / 20)

(Sin respuestas) Bruta = 0

Nota final: 1 / 100

Participante 162**Desarrollo (0 / 80)**

(Sin respuestas relevantes)

Tipo test (0 / 20)

✗ 1 c, 2 d, 3 b, 5 e ✓ 4 c Bruta = -3 → 0

Nota final: 0 / 100

Participante 165

Desarrollo (27 / 80)

- Paleta (popsicle) sin causa real → 10
- Explica exigencia de “irse” (parcial) → 12
- Mensaje “ser consecuente” (erróneo) → 0
- Traduce «What the hell» como insulto → 3
- Cambio anímico vago → 2

Tipo test (0 / 20)

(Sin respuestas) Bruta = 0

Nota final: 27 / 100

Participante 176

Desarrollo (38 / 80)

- Helado para el “hijo” (motivo aceptado) → 15
- Describe con acierto la disputa → 15
- Mensaje “ser feliz” (muy parcial) → 2
- Sin respuesta → 0
- Describe cambio anímico aceptable → 6

Tipo test (12 / 20)

✓ 2 a, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 1 a Bruta = 3 → 12 / 20

Nota final: 50 / 100

A2

S3 ✓

Participante 7

Desarrollo (30/80)

- Llega “complicado... se sentía ignorada”; capta la falta de respeto, pero omite al recepcionista y el entusiasmo inicial. → 8

- Solo indica que *cute* “no le gusta”; falta explicar el matiz intra-/extraespecie. → 4
- Explica bien que los demás investigan desaparecidos y ella va a parking por ser pequeña. → 14
- Únicamente “se siente menospreciada”; sin arco emocional. → 4

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 7 c ✗ 4 a, 6 c → bruta = 3 → 8,57

Nota final: 39/100 (redondeada)

Participante 11

Desarrollo (26/80)

- “Enorme injusticia... muy pequeña”; falta la recepción cordial. → 8
- Respuesta en blanco (“No lo sé”). → 0
- Asignaciones poco precisas y concluye erróneamente que el jefe “está contento”. → 6
- Describe bien la sensación de pequeñez en la sala. → 12

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 7 c ✗ 4 a, 6 c → bruta = 3 → 8,57

Nota final: 35/100

Participante 12

Desarrollo (51/80)

- “Reacia, luego le aceptaron”; describe lo opuesto al capítulo, aunque es posible que capte infravaloración, y no sepa explicar. → 3
- Explica con exactitud el uso interno/externo de *cute*. → 18
- Reparte distritos a animales grandes y tickets a Judy. → 18
- Enumera emociones principales aunque confusas al final. → 12

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 a → bruta = 5 → 14,29

Nota final: 65/100

Participante 13

Desarrollo (58/80)

- Resume la escena de reparto con ejemplo; falta recepción inicial. → 10
- Interpreta bien la connotación de *cute*. → 18
- Explica asignaciones y decepción de Judy. → 18
- Describe emoción entusiasmo→decepción con causa. → 12

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a → bruta = 5 → 14,29

Nota final: 72/100

Participante 14

Desarrollo (62/80)

- Detalla visibilidad de orejas y burla “comerla”; falta recepcionista. → 12
- Explica el uso especista de *cute*. → 18
- Asignaciones correctas y conclusión de subestimación. → 18
- Emociones bien secuenciadas. → 14

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 a → bruta = 5 → 14,29

Nota final: 76/100

Participante 15

Desarrollo (46/80)

- Explica invisibilidad y trato desigual de forma general. → 8
- Señala que *cute* la desvaloriza; le falta matiz intra-especie. → 16
- Describe bien la distribución de tareas. → 16
- Repite sensación de invisibilidad sin detallar evolución. → 6

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 d → bruta = 5 → 14,29

Nota final: 60/100

Participante 16

Desarrollo (19/80)

- Solo indica que se sintió pequeña. → 4
- No responde (confunde con tarea). → 0
- Menciona su asignación; sin el resto. → 10
- Emociones vagas y error sobre el uniforme. → 5

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 3 c, 5 b, 7 c ✗ 4 c (2 y 6 en blanco) → bruta = 3 → 8,57

Nota final: 28/100

Participante 19

Desarrollo (51/80)

- Recepcionista amable vs compañeros; correcto. → 14
- Expone bien la norma sobre *cute*. → 18
- Respuesta incompleta: tarea de Judy sin cerrar y no justifica. → 7
- Explica ánimo inicial y decepción final. → 12

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b ✗ 6 a 3 — 7 (a + c) → 0 → bruta = 3 → 8,57

Nota final: 60/100

Participante 69

Desarrollo (66/80)

- Narra comentario “adorable” y falta de seriedad; buena. → 16
- Explica con claridad el matiz de *cute*. → 18
- Asignaciones correctas y deduce infravaloración. → 18
- Analiza desconcierto y decepción. → 14

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 a → bruta = 3 → 8,57

Nota final: 75/100

Participante 76

Desarrollo (36/80)

- “La juzgaron por su apariencia” sin más detalles. → 6
- “La menospreciaba” (poco desarrollo). → 6
- Explica reparto general pero sin cifras ni distritos. → 14
- Menciona emoción inicial y frustración final. → 10

Tipo test (17,14/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c 4 (b + c) → 0 → bruta = 6 → 17,14

Nota final: 53/100

Participante 77

Desarrollo (48/80)

- Describe percepción de “mona y pequeña”; sin recepcionista. → 8
- Explica uso correcto de *cute*. → 16
- Asignaciones correctas. → 16
- Resume inseguridad creciente y tristeza. → 8

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 c → bruta = 5 → 14,29

Nota final: 62/100

Participante 79

Desarrollo (39/80)

- Cita comentario “adorable”; poco sobre emociones. → 12
- “No le gustó” (sin matiz). → 6

- Reparto de distritos correcto. → 18
- Expresa orgullo, sin detalle alguno e ignora decepción. → 3

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a → bruta = 5 → 14,29

Nota final: 53/100

Participante 111

Desarrollo (56/80)

- Refleja sorpresa del compañero y frase “comerla viva”. → 14
- Explica mensaje implícito de pequeñez. → 12
- Asignaciones completas y lectura correcta del jefe. → 18
- Emoción entusiasmo→desánimo bien descrita. → 12

Tipo test (14,29/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 a → bruta = 5 → 14,29

Nota final: 70/100

Participante 125

Desarrollo (52/80)

- Presenta llegada y desdén general, sin recepcionista. → 10
- Define *cute* como despectivo. → 16
- Reparto y conclusión correctos. → 16
- Emociones descritas pero algo repetitivas. → 10

Tipo test (5,71/20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 7 c 0 (3 a + c) ✗ 4 a/c, 6 b → bruta = 2 → 5,71

Nota final: 58/100

Participante 126

Desarrollo (60/80)

- Narra entusiasmo inicial y burla “cute”. → 16
- Explicación algo confusa, pero capta restricción intra-conejo. → 14
- Reparto detallado con Distritos. → 18
- Emociones bien hiladas. → 12

Tipo test (5,71/20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 7 c 0 (3 b + c) ✗ 4 a, 6 a → bruta = 2 → 5,71

Nota final: 66/100

Participante 127

Desarrollo (30/80)

- Indica burla de tamaño; muy escueto. → 8
- Idea equivocada (*cute* entre conejos “no se puede”). → 0
- Asignaciones correctas. → 14
- Señala miedo creciente y tristeza final. → 8

Tipo test (20/20)

Todas correctas (priorizando contenido de 6). → bruta = 7 → 20

Nota final: 50/100

Participante 128

Desarrollo (11/80)

- Mención irrelevante a “dos oficiales luchando”. → 0
- Dice que *cute* es “little” sin matiz, capta desagrado de protagonista. → 7
- Solo nombra parking. → 4
- “No lo ha bien visto”; sin contenido. → 0

Tipo test (0/20)

✓ 6 d, 7 c ✗ 2 a, 3 b, 4 c, 5 d 1 en blanco → bruta = 0 (-2 → 0)

Nota final: 11/100

Participante 136

Desarrollo (23/80)

- Indica burlas por tamaño; sin recepción ni detalles. → 4
- Confunde *cute* con “ser pequeña”, capta que es un término físico y algo despectivo para ella. → 1
- Enumera distritos y parking correctamente. → 18
- “No lo he entendido”; casi sin respuesta. → 0

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 7 c ✗ 4 c, 6 b → bruta = 3 → 8,57

Nota final: 32/100

S4 ✓

Participante 1

Desarrollo (12/80)

- Identifica el objeto adquirido (helado), equivoca el sujeto y objeto de la ayuda → 10
- Explica confusamente la interacción entre zorro y elefante → 0
- Capta solo parte del mensaje de empoderamiento (“ser elefante”) → 2
- (Sin respuesta) → 0
- Respuesta no relacionada con la pregunta → 0

Tipo test (8/20)

✓ 1 d, 3 c, 5 h ✗ 2 d, 4 — Bruta = 2 → 8/20

Nota final: 20/100 (redondeada)

Participante 17

Desarrollo (20/80)

- Objeto correcto; sin razón explícita → 12
- Respuesta demasiado vaga (“se pelean”) → 4
- Mensaje incorrecto → 0

- Explicación errónea → 0
- Evolución emocional muy general → 4

Tipo test (0/20)

✓ 1 d, 4 c ✗ 2 d, 3 b, 5 e Bruta = 0 → 0/20

Nota final: 20/100 (redondeada)

Participante 71

Desarrollo (24/80)

- Compra correcta; sin motivo → 12
- Reconoce la negativa del elefante → 12
- Mensaje incorrecto → 0
- Razón errónea de la exclamación → 0
- Respuesta ininteligible → 0

Tipo test (0/20)

✗ 1 a,b, 2 b, 3 b, 5 a,b ✓ 4 c Bruta = 0 → 0/20

Nota final: 24/100 (redondeada)

Corrección definitiva (participantes con nota revisada)

Se mantiene la rúbrica y el formato aplicados al resto de la cohorte.

Participante 72

Desarrollo (32/80)

- Objeto y razón parcialmente correctos → 12
- Explica adecuadamente la discusión → 12
- Mensaje equivocado → 0
- Explicación irrelevante de la exclamación → 0
- Describe con cierta precisión la motivación de Judy → 8

Tipo test (4/20)

✓ 3 c, 4 c, 5 h ✗ 1 a, 2 c Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 36/100 (redondeada)

Participante 74

Desarrollo (52/80)

- Objeto correcto; sin detalle del motivo → 12
- Describe con acierto la negativa del elefante → 12
- Expresa fielmente el mensaje de Judy → 16
- (Sin respuesta) → 0
- Caracteriza bien el cambio anímico → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 72/100 (redondeada)

Participante 75

Desarrollo (40/80)

- Respuesta completa (objeto + motivo) → 16
- Explica correctamente ambas exigencias → 16
- (En blanco) → 0
- (En blanco) → 0
- Resume parcialmente la evolución emocional → 8

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 c, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 60/100 (redondeada)

Participante 78

Desarrollo (24/80)

- Motivo incorrecto → 8
- Descripción muy genérica → 8

- Mensaje erróneo → 0
- Explicación irrelevante → 0
- Evolución emocional parcialmente descrita → 8

Tipo test (0/20)

✗ 1 a, 3 b, 4 b, 5 f ✓ 2 a Bruta = 0 → 0/20

Nota final: 24/100 (redondeada)

Participante 81

Desarrollo (52/80)

- Compra y motivo correctos → 16
- Descripción precisa de la disputa → 16
- Mensaje parcialmente correcto → 8
- Explicación errónea de la exclamación → 0
- Evolución emocional aceptablemente detallada → 12

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 2 c Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 64/100 (redondeada)

Participante 82

Desarrollo (64/80)

- Objeto, color y motivo correctos → 16
- Explica con precisión la confrontación → 16
- Mensaje casi completo (ligera confusión) → 12
- Motivo de la exclamación bien justificado → 12
- Evolución emocional descrita aunque difusa → 8

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 84/100 (redondeada)

Participante 109

Desarrollo (48/80)

- Objeto correcto; motivo incompleto → 12
- Explica solo la exigencia del elefante → 8
- Mensaje de empoderamiento correcto → 16
- (Sin respuesta sobre la exclamación) → 0
- Evolución afectiva parcialmente descrita → 12

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 2 c Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 60/100 (redondeada)

Participante 131

Desarrollo (68/80)

- Objeto correcto; sin razón → 12
- Describe con claridad la disputa → 12
- Mensaje fiel → 16
- Motivo de la exclamación correctamente explicado → 16
- Secuencia emocional coherente → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 88/100 (redondeada)

Participante 132

Desarrollo (72/80)

- Objeto sin razón → 12
- Disputa descrita con exactitud → 16
- Mensaje totalmente correcto → 16

- Explicación adecuada de la exclamación → 16
- Evolución afectiva bien detallada → 12

Tipo test (0/20)

(Sin respuestas) Bruta = 0 → 0/20

Nota final: 72/100 (redondeada)

Participante 134

Desarrollo (0/80)

(Todas las preguntas sin respuesta)

Tipo test (0/20)

✗ 1 a, 2 d ✓ 3 c, 5 h ✗ 4 — Bruta = 0 → 0/20

Nota final: 0/100 (redondeada)

Participante 135

Desarrollo (52/80)

- Compra correcta; motivo incompleto → 12
- Descripción adecuada de la confrontación → 16
- Mensaje correcto → 16
- (Sin motivo) → 0
- Evolución emocional algo imprecisa → 8

Tipo test (8/20)

✓ 3 c, 4 c, 5 h ✗ 1 a 0 (2 a + d) Bruta = 2 → 8/20

Nota final: 60/100 (redondeada)

LC (lecturas comprensibles)

A1

Visual

S3 ✓

Participante 20

Desarrollo (64/80)

Describe la llegada, el escepticismo del recepcionista y la mirada despectiva de los colegas. → 16

Aclara la diferencia de *cute* entre conejos y otras especies. → 16

Explica la distribución de casos y la infravaloración del jefe. → 16

Traza bien el arco emocional (entusiasmo → decepción). → 16

Tipo test (20/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c

Bruta = 7 → 20,00

Nota final: 84/100 (redondeada)

Participante 21

Desarrollo (28/80)

Recepción poco grata, sin detalles de entusiasmo ni trato del recepcionista. → 8

(Sin respuesta). → 0

Resume la asignación de multas frente a tareas complejas. → 12

Menciona rechazo y burla, pero muy escueto. → 8

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 7 c ✗ 4 c, 6 c

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 37/100 (redondeada)

Participante 22

Desarrollo (8/80)

Indica que Judy está asustada, sin más contexto. → 4

“Respeto” no refleja el matiz peyorativo de *cute*. → 0

Confunde la tarea de Judy (buscar desaparecidos). → 0

Describe miedo y burla de forma muy general. → 4

Tipo test (0/20)

✓ 2 d, 5 b, 6 d ✗ 1 a, 3 a, 4 a, 7 b

Bruta = 0

Nota final: 8/100 (redondeada)

Participante 28

Desarrollo (40/80)

Primera impresión de sorpresa, sin datos de la recepción. → 8

Reconoce el disgusto por *cute* aunque sin explicar matiz. → 8

Explica reparto por zonas y multas; idea correcta. → 12

Resume expectativas → decepción con ejemplos. → 12

Tipo test (17,14/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 5 b, 7 c ✗ 6 —

Bruta = 6 → 17,14

Nota final: 57/100 (redondeada)

Participante 50

Desarrollo (43/80)

Señala la sorpresa de los compañeros, sin detalles. → 8

Aclara que *cute* solo es neutro entre conejos. → 12

Capta todas las ideas principales generales, pero no describe las acciones específicas. → 15

Menciona bienestar inicial y posterior decepción. → 8

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 a

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 52/100 (redondeada)

Participante 56

Desarrollo (32/80)

Apunta la infravaloración de su llegada, sin más. → 8

Define *cute* como “adorable” (sin matiz crítico). → 0

Resume reparto de tareas fáciles vs. peligrosas. → 12

Explica sentirse “ratoncito” y tristeza final. → 12

Tipo test (0/20)

✓ 1 c, 5 b, 7 c ✗ 2 a, 3 b, 4 c, 6 a

Bruta = 0

Nota final: 32/100 (redondeada)

Participante 57

Desarrollo (48/80)

Detalla la confusión del recepcionista y sorpresa general. → 12

Asocia *cute* a empequeñecerla; algo escueto. → 8

Copia con acierto la distribución exacta de casos. → 16

Describe soledad y desánimo con ejemplos. → 12

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 7 c ✗ 3 a, 6 c

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 57/100 (redondeada)

Participante 58

Desarrollo (28/80)

Señala sensación de pequeñez, sin detalles de la escena. → 8

Indica que *cute* le incomoda, sin explicar por qué. → 8

Distingue bien multas vs. investigaciones. → 12

Respuesta incompleta sobre emociones. → 0

Tipo test (20/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c

Bruta = 7 → 20,00

Nota final: 48/100 (redondeada)

Participante 138

Desarrollo (40/80)

Explica la casi-ignorancia del recepcionista. → 12

Solo indica que *cute* “no le gustó”. → 4

Reparte distritos y aparcamiento con corrección. → 16

Describe tristeza y sensación de inferioridad. → 8

Tipo test (2,86/20)

✓ 1 c, 3 c, 5 b, 7 c ✗ 2 a, 4 a, 6 a

Bruta = 1 → 2,86

Nota final: 43/100 (redondeada)

Participante 139

Desarrollo (25/80)

Capta incomodidad momento *cute*, pero no nada más. → 5

Confunde la reacción a *cute* (“la emoción”). → 0

Señala vigilancia de parquímetros; sin otros detalles. → 12

Enumera intimidación y miedo. → 8

Tipo test (2,86/20)

✓ 1 c, 3 c, 5 b, 7 c ✗ 2 a, 4 a, 6 a

Bruta = 1 → 2,86

Nota final: 28/100 (redondeada)

Participante 140

Desarrollo (36/80)

Describe bromas sobre su tamaño, sin recepción amistosa. → 8

Aclara que *cute* no le gusta, sin explicar matiz. → 8

Menciona reparto por distritos y multas a Judy. → 12

Emociones muy generales (nerviosa, dispuesta). → 8

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 6 d, 7 c ✗ 4 a, 5 a

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 45/100 (redondeada)

Participante 141

Desarrollo (60/80)

Relata con detalle la recepción, sorpresa y trabajo en la calle. → 16

Reconoce la carga negativa de *cute*. → 12

Explica la distribución y la subestimación del jefe. → 16

Traza bien ilusión → decepción con justificación. → 16

Tipo test (20/20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c

Bruta = 7 → 20,00

Nota final: 80/100 (redondeada)

Participante 143

Desarrollo (56/80)

Describe la escena en recepción con detalle. → 12

Explica con precisión el matiz de *cute*. → 16

Asigna distritos correctos y multas a Judy. → 16

Enumera miedo, frustración y problemas de altura. → 12

Tipo test (8,57/20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 c

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 65/100 (redondeada)

Participante 184

Desarrollo (8/80)

Respuesta muy breve sobre sentirse pequeña. → 4

No explica opinión sobre *cute*. → 0

(Sin respuesta). → 0

Reitera sensaciones generales sin contexto. → 4

Tipo test (8,57/20)

✓ 2 d, 3 c, 4 b, 5 b ✗ 1 a, 6 —, 7 —

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 17/100 (redondeada)

S4 ✓

Participante 23

Desarrollo (49/80)

- Identifica el objeto y el motivo general, falta el color → 14
- Explica con acierto la discusión zorro-elefante → 14
- Capta la idea de superación, pero mezcla con idea de tamaños → 13
- Interpreta al revés la exclamación final → 0
- Traza la evolución anímica, pero omite el sobresalto final → 8

Tipo test (4/20)

✓ 3 c, 4 c ✗ 2 c,d (1 a/d, 5 e/h = 0) Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 53/100

Participante 46

Desarrollo (36/80)

- Objeto y razón correctos → 14
- Describe bien la disputa → 14
- Contesta algo distinto al mensaje de empoderamiento → 0
- No interpreta «What the hell?!» → 0
- Menciona solo parte del cambio anímico → 8

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 56/100

Participante 51

Desarrollo (70/80)

- Objeto y razón incompletas (no alude a la prohibición) → 10
- Relata fielmente la escena → 14
- Reproduce con precisión el mensaje de Judy → 16
- Explica con detalle el asombro final → 16
- Enumera con claridad todo el arco emocional → 14

Tipo test (16/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h 0 (2 a/c) Bruta = 4 → 16/20

Nota final: 86/100

Participante 52

Desarrollo (55/80)

- Objeto y razón correctas → 14
- Describe bien la negativa del elefante → 14
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- Él mismo dice que no lo sabe → 0
- Menciona la parte más relevante del cambio anímico, pero no completo → 11

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 75/100

Participante 53

Desarrollo (42/80)

- Solo indica el objeto –sin motivo– → 10
- Resumen correcto de la disputa → 14
- Mensaje exacto → 16
- Declara no saber la causa de la exclamación → 0
- Respuesta ínfimamente relacionada con la pregunta, pero capta el final del relato → 2

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 2 c Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 54/100

Participante 55

Desarrollo (34/80)

- Nombra el polo pero omite el porqué → 10
- Relata correctamente la petición y la expulsión → 14
- Interpreta el mensaje de forma simplificada → 13
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 54/100

Participante 60

Desarrollo (66/80)

- Objeto y razón correctas → 14
- Explica bien la discusión → 14
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- Relata de forma aceptable la sorpresa final → 14
- Describe el cambio emocional aunque algo incompleto → 8

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 86/100

Participante 62

Desarrollo (68/80)

- Objeto y motivo correctos → 14
- Relato fiel de la disputa → 14
- Mensaje de Judy correcto → 16
- Reconoce el engaño que provoca la exclamación → 14
- Cadena de estados con algo de síntesis → 10

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 2 c Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 80/100

Participante 66

Desarrollo (50/80)

- Objeto y motivo correctos → 14
- Describe la discusión con precisión → 14
- Mensaje confuso («puede ir cuando quiera») → 0
- Interpreta la sorpresa final → 14
- Enumera los estados sin detalle → 8

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 2 c Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 62/100

Participante 68

Desarrollo (44/80)

- Objeto y razón correctos → 14
- Disputa bien explicada → 14
- Mensaje de Judy correcto → 16
- No interpreta la exclamación final → 0
- (Sin respuesta) → 0

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 64/100

Participante 142

Desarrollo (36/80)

- Objeto y motivo correctos → 14
- Explicación básica de la disputa → 14
- (Sin respuesta) → 0
- Traduce literalmente «hell» sin contexto → 0
- Describe estados muy someramente → 8

Tipo test (4/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c ✗ 2 c, 5 e Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 40/100

Participante 144

Desarrollo (74/80)

- Objeto y razón correctos → 14
- Relato fiel del conflicto → 14
- Mensaje de empoderamiento íntegro → 16
- Explica con detalle la sorpresa final → 16
- Describe todos los cambios emocionales → 14

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 94/100

Participante 147

Desarrollo (48/80)

- Nombra el objeto sin el motivo → 10
- Explica bien la disputa → 14
- (Sin respuesta) → 0
- Interpreta la sorpresa final de forma correcta → 14
- Esboza los estados, falta detalle → 10

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c ✗ 5 f Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 60/100

Participante 148

Desarrollo (70/80)

- Objeto correcto, motivo incompleto → 10
- Explica bien la expulsión y la petición → 14
- Mensaje de Judy completo → 16
- Interpreta con exactitud la decepción final → 16
- Describe de manera clara todo el arco anímico → 14

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 90/100

Participante 149

Desarrollo (66/80)

- Objeto y razón correctos → 14
- Relata correctamente la discusión → 14
- Mensaje de superación claro → 16
- Explica la sensación de engaño → 14
- Sólo menciona el ánimo final, sin proceso → 8

Tipo test (8/20)

✓ 2 a, 3 c, 4 c ✗ 5 e (1 b/d = 0) Bruta = 2 → 8/20

Nota final: 74/100

Participante 151

Desarrollo (56/80)

- Objeto correcto, razón errónea (tamaño) → 10
- Disputa bien descrita → 14
- Mensaje motivador correcto → 16
- Interpreta la decepción final → 14
- Resumen muy pobre del cambio anímico → 2

Tipo test (4/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c ✗ 2 d, 5 f Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 60/100

Participante 155

Desarrollo (36/80)

- Objeto y motivo correctos → 14
- Explica el desacuerdo → 14
- Malinterpreta el mensaje de Judy → 0
- No acierta con la exclamación → 0
- Traza el paso a “fase investigadora”, muy vago → 8

Tipo test (12/20)

✓ 2 a, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 1 a Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 48/100

Participante 156

Desarrollo (30/80)

- Objeto y motivo correctos → 16
- Describe las intenciones del zorro y casi todas las del elefante → 14
- Mensaje ininteligible → 0
- (Sin respuesta) → 0
- Respuesta casi irrelevante al ánimo → 0

Tipo test (4/20)

✓ 1 d, 4 c, 5 h ✗ 2 c, 3 b Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 34/100

Participante 157

Desarrollo (32/80)

- Indica el objeto sin la causa → 10
- Resume la disputa → 14
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0
- Cambio anímico muy genérico → 8

Tipo test (4/20)

✓ 2 a, 4 c, 5 h ✗ 1 a, 3 a Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 36/100

Participante 166

Desarrollo (68/80)

- Objeto y razón correctos → 14
- Explica bien la controversia → 14
- Mensaje de Judy completo → 16
- Interpreta la estafa del polo → 14
- Describe el arco emocional aunque sin detalle final → 10

Tipo test (12/20)

✓ 2 a, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 1 c Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 80/100

SLC

S3 ✓

Participante 84

Desarrollo (36 / 80)

- Narra el contraste de tamaños y miradas extrañadas, pero omite la acogida cordial en recepción → 12
- (Sin respuesta) → 0
- Indica que Judy va al parking y los demás a buscar desaparecidos → 12
- Reconoce el paso de ilusión a decepción por la asignación → 12

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 1 c, 3 c, 6 d, 7 c ✗ 2 a, 4 a, 5 a

Nota final: 39 / 100

Participante 87

Desarrollo (30 / 80)

- Describe que pasa desapercibida sin más matices → 8
- (Sin respuesta) → 0
- Contrasta “veteranos” vs. multas de parking → 12
- Señala incomodidad por su tamaño, sin profundizar en emociones → 10

Tipo test (0 / 20)

✓ 1 c, 5 b, 7 c ✗ 2 c, 3 a, 4 a — 6 —

Nota final: 30 / 100

Participante 88

Desarrollo (46 / 80)

- Aporta la idea de subestimación (“han contratado a un conejo”) → 12
- Menciona que “cute” le desagrade, sin especificar el matiz intra-conejos → 10
- Aclara reparto (tickets vs. misiones de búsqueda) → 12
- Explica cambio de emoción (entusiasmo → tristeza) → 12

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 1 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 2 b, 3 a, 4 c

Nota final: 49 / 100

Participante 89

Desarrollo (37 / 80)

- Se centra en su estatura y la silla; sin aludir a recepción → 10
- Confunde la noción de “cute” con sentirse pequeña, pero capta connotación física y peyorativa para ella → 5
- Resume bien las tareas y la infravaloración → 12
- Plasma decepción por encargo menor → 10

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 7 c ✗ 3 c, 4 a, 6 a

Nota final: 40 / 100

Participante 91

Desarrollo (32 / 80)

- Comenta confusión inicial y cierta indiferencia de colegas → 10
- Interpreta erróneamente que “cute” la hace feliz → 0
- Explica reparto y encargo de multas → 12
- Enumera emociones generales (“confusa”) → 10

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 1 c, 5 b, 7 c ✗ 3 a, 4 c — 2 —, 6 —

Nota final: 35 / 100

Participante 92

Desarrollo (38 / 80)

- Menciona el “linda conejita” y a los policías grandes → 12
- Indica que no le gusta “cute”, sin explicar matiz → 10
- Detalla distritos y destinos (Savanna, Tundra, Sahara) → 16
- (Sin respuesta) → 0

Tipo test (11,43 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 7 c ✗ 3 a — 6 —

Nota final: 49 / 100

Participante 93

Desarrollo (35 / 80)

- Alude al problema de visibilidad con el recepcionista → 10
- Dice que “no le gusta” sin más → 10
- Señala parquímetros vs. investigaciones → 12
- Alude a un capítulo pasado de la lectura (interpretación subjetiva); no describe las emociones de la escena pedida. → 3

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 1 c, 5 b, 7 c ✗ 3 a, 4 a — 2 —, 6 —

Nota final: 38 / 100

Participante 94

Desarrollo (46 / 80)

- Resume falta de seriedad hacia ella → 10
- Explica bien el matiz interno/externo de “cute” → 16
- Reparte tareas de forma algo vaga → 10
- Señala frustración final → 10

Tipo test (11,43 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 7 c ✗ 4 a — 6 —

Nota final: 57 / 100

Participante 95

Desarrollo (52 / 80)

- Describe trato condescendiente y disculpa en recepción → 16
- Expone que no deben llamarla “cute” si no lo usan con otros → 12
- Aclara bien la asignación desigual → 12
- Contraste “contenta-decepcionada” con detalles → 12

Tipo test (14,29 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 a

Nota final: 66 / 100

Participante 96

Desarrollo (32 / 80)

- Comenta problema de estatura, sin más contexto → 10
- (Sin respuesta) → 0
- Indica multas vs. búsqueda de animales → 12
- Señala intimidación por tamaño de colegas → 10

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 6 d, 7 c ✗ 3 b, 4 d, 5 d

Nota final: 35 / 100

Participante 98

Desarrollo (28 / 80)

- Observa que la ven “tierna y pequeña”, sin más → 10
- Asocia “cute” a “pequeña”, sin matiz → 3
- Explica hay grupos por distritos y animales perdidos; omite encargo de Judy → 7
- Menciona ascenso a la silla y animales grandes sin emociones claras → 8

Tipo test (0 / 20)

✓ 2 d, 5 b, 6 d ✗ 1 a, 3 b, 4 c, 7 b

Nota final: 28 / 100

Participante 99

Desarrollo (43 / 80)

- Detalla invisibilidad y reacción “mona” en recepción → 12
- Matiza que “cute” no depende del tamaño, pero no explica uso intra-conejo ni sentido personal para Judy → 11
- Reconoce reparto desigual, aunque dice “no lo recuerda bien” → 10
- Menciona sentirse ignorada → 10

Tipo test (8,57 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 7 c ✗ 3 a, 6 a

Nota final: 52 / 100

Participante 100

Desarrollo (46 / 80)

- Sólo indica que la mandan a multar (muy incompleto) → 6
- Explica claramente objeción a “cute” desde otros animales → 16
- Aclara tickets vs. casos salvajes → 12
- Enumera emociones (incómoda, asombrada, desilusionada) → 12

Tipo test (8,57 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 a

Nota final: 55 / 100

Participante 101

Desarrollo (41 / 80)

- Menciona tamaño de compañeros y reacción de recepción → 12
- Confunde “cute” con competencia laboral → 5
- Explica multas vs. tareas mayores → 12
- Ilusión inicial y decepción posterior → 12

Tipo test (14,29 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a

Nota final: 55 / 100

Participante 102

Desarrollo (46 / 80)

- Refleja sensación de desubicación por tamaño → 12
- Dice que no le gusta “cute”, sin matiz intra-conejo → 12
- Multas vs. caso de desaparecidos → 12
- Expone desilusión por actitud de compañeros → 10

Tipo test (0 / 20)

✓ 1 c, 5 b, 7 c ✗ 3 a, 4 a, 6 a — 2 —

Nota final: 46 / 100

Participante 103

Desarrollo (40 / 80)

- Describe reacción entusiasta de recepcionista → 12
- Cita la regla intra-conejo sobre “cute” con ejemplo → 16
- Asigna correctamente tareas → 12
- (Sin respuesta) → 0

Tipo test (20 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c

Nota final: 60 / 100

Participante 112

Desarrollo (0 / 80) – sin respuestas

Tipo test (5,71 / 20)

✓ 3 c, 4 b, 6 d, 7 c ✗ 2 a — 1 —, 5 —

Nota final: 6 / 100

Participante 113

Desarrollo (46 / 80)

- Señala intimidación y menosprecio por tamaño → 12
- Define “cute” como adjetivo que no encaja con un policía → 12
- Indica control de parquímetros y falta de confianza del jefe → 12
- Habla de ambiente rudo y no identificarse → 10

Tipo test (8,57 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 c

Nota final: 55 / 100

Participante 119

Desarrollo (32 / 80)

- Dice que la ignoran por pequeña, sin más contexto → 10
- (Sin respuesta) → 0
- Contrasta multas vs. casos importantes → 12
- Relata ambiente masculino y brusco, sensación de invisibilidad → 10

Tipo test (8,57 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 7 c ✗ 5 d 0 en 3 (por doble señal)

Nota final: 41 / 100

S4 ✓

Participante 84

Desarrollo (30/80)

- Identifica el helado y el motivo correcto (no se lo vendían al zorro) → 14
- Explica correctamente lo que piden zorro y elefante → 16
- Mensaje mal interpretado (“no se puede tener todo lo que se quiere”) → 0
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 2 d Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 42/100

Participante 86

Desarrollo (46/80)

- Menciona helado para el “hijo” del zorro (sin color) → 14
- Relata bien el conflicto zorro/elefante → 16
- Mensaje “puede ser lo que quiera” correctamente recogido → 16
- “No lo sé” → 0
- (Sin respuesta) → 0

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 2 a, 4 c ✗ 3 —, 5 — Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 58/100

Participante 89

Desarrollo (48/80)

- Helado/popsicle correcto; razón “le da pena” (parcial) → 12
- Plantea bien lo que quiere cada uno → 16
- Mensaje al pequeño mal expresado → 0
- Explica confusión final de forma muy genérica → 14
- Describe estados de ánimo de manera parcial → 6

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h ✗ — Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 68/100

Participante 91

Desarrollo (8/80)

- Helado mencionado, sin motivo → 8
- Respuesta ininteligible → 0
- Mensaje incorrecto → 0
- (Sin respuesta) → 0
- Comentario vago → 0

Tipo test (0/20)

✗ 1 —, 2 —, 3 —, 4 —, 5 — Bruta = 0 → 0/20

Nota final: 8/100

Participante 92

Desarrollo (44/80)

- Popsicle rojo; razón “le da sentimiento” (parcial) → 12
- Explica con acierto el enfrentamiento y peticiones → 16
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h ✗ — Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 64/100

Participante 93

Desarrollo (28/80)

- Polo; motivo correcto, aunque añade “pena” al elefante → 14
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0
- “No lo sé” → 0
- Evolución anímica descrita de forma aceptable → 14

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h ✗ — Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 48/100

Participante 94

Desarrollo (74/80)

- Helado para el “hijo”; correcto y completo → 16
- Relata con claridad las exigencias mutuas → 16
- Mensaje motivacional bien expresado → 16
- “¿Qué está ocurriendo?” (sin detalle) → 14
- Describe bien los cambios de humor → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h ✗ — Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 94/100

Participante 95

Desarrollo (66/80)

- Señala el polo, sin motivo → 10
- Explica bien las pretensiones de cada uno → 16
- Mensaje de esfuerzo y logro, correcto → 16
- “Porque no sabe qué ha pasado” (sin detalle) → 14
- Describe evolución anímica con cierto detalle → 10

Tipo test (4/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c ✗ 2 c, 5 e Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 70/100

Participante 96

Desarrollo (34/80)

- Helado para el pequeño (motivo impreciso) → 12
- Describe correctamente lo que pide cada uno → 16
- Mensaje reducido a “ternura” → 0
- Explicación incorrecta del «What the hell» → 0
- Relato parcial del cambio de ánimo → 6

Tipo test (4/20)

✓ 2 a, 3 c, 4 c ✗ 1 a, 5 e Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 38/100

Participante 98

Desarrollo (52/80)

- Helado rojo; razón equivocada (hermano) → 12
- Conflicto y peticiones bien expuestos → 16
- Mensaje no identificado → 0
- Explicación acertada, pero genérica del «What the hell» → 14
- Enumera emociones clave (asombro, ternura, desconcierto) → 10

Tipo test (0/20)

✗ 1 —, 2 —, 3 —, 4 —, 5 — Bruta = 0 → 0/20

Nota final: 52/100

Participante 99

Desarrollo (41/80)

- Polo; sin motivo → 10
- Describe bien el conflicto → 16
- (Sin respuesta) → 0
- Expresión incoherente del participante, pero alude a un sentimiento de arrepentimiento de Judy que denota leve comprensión → 3
- Cambia de sospecha a ayuda y decepción (parcial) → 12

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c ✗ 5 e Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 53/100

Participante 100

Desarrollo (65/80)

- Popsicle rojo; motivo correcto → 16
- Expone con claridad deseos de ambos → 16
- Mensaje “ser lo que quieras” perfectamente recogido → 16
- Capta sentimiento, pero no contenido ni causa de la exclamación → 3
- Describe bien la felicidad y posterior perplejidad → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h ✗ — Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 85/100

Participante 101

Desarrollo (80/80)

- Polo para el “hijo” porque no le venden (motivo completo) → 16
- Relata correctamente las peticiones mutuas → 16
- Mensaje de empoderamiento bien expresado → 16
- “Se siente engañada” (correcto, subjetivo) → 16
- Cambios de ánimo bien detallados → 16

Tipo test (0/20)

✗ 1 —, 2 —, 3 —, 4 —, 5 — Bruta = 0 → 0/20

Nota final: 80/100

Participante 102

Desarrollo (66/80)

- Polo para el zorro pequeño (motivo incompleto) → 12
- Conflicto y deseos bien explicados → 16
- Mensaje de auto-realización correcto → 16
- Señala “algo raro” (parcialmente adecuado) → 10
- Resume bien la evolución emocional de Judy → 12

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c ✗ 5 e Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 78/100

Participante 116

Desarrollo (40/80)

- Helado para el zorrillo; motivo correcto → 14
- (Sin respuesta) → 0
- Mensaje de superación presente → 16
- (Sin respuesta) → 0
- Describe mejora del ánimo de forma breve → 10

Tipo test (0/20)

✓ 2 a, 4 c ✗ 1 a, 3 b, 5 e Bruta = -1 → 0/20

Nota final: 40/100

Participante 117

Desarrollo (68/80)

- Helado; motivo correcto → 14
- Conflicto zorro/elefante bien descrito → 16
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- Explica la confusión de Judy con el helado (parcial) → 10
- Evolución anímica satisfactoriamente narrada → 12

Tipo test (16/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c ✗ 5 e+h Bruta = 4 → 16/20

Nota final: 84/100

Participante 119

Desarrollo (30/80)

- Helado; motivo correcto (no vendían al zorro) → 14
- Explica bien la negativa del elefante → 16
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h ✗ — Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 50/100

A2

Visual

S3 ✓

Participante 1

Desarrollo (13/80)

Describe la reacción de sus compañeros (“muy pequeña”) pero omite al recepcionista y el entusiasmo inicial. → 6

Asocia *cute* únicamente a “pequeña”; ignora la idea de connotación despectiva inter-especie. → 4

Asigna a Judy a “la oficina 1”; no menciona multas ni los casos de los demás. → 0

No explica emociones, pero enumera elementos del contexto como animales grandes. → 3

Tipo test (0 / 20)

✓ 2 d, 3 c, 5 b ✗ 1 d, 6 b, 7 d — 4 (b + c)

Bruta = 0 → 0,00

Nota final: 13/100

Participante 9

Desarrollo (42/80)

Describe la llegada (no la ven, todos grandes). → 12

Entiende la restricción de *cute*. → 14

Explica el reparto (tickets por considerarla frágil). → 16

(Sin respuesta). → 0

Tipo test (14,29 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 a —

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 56/100

Participante 71

Desarrollo (4/80)

Respuesta muy vaga (“triste”). → 2

No explica *cute*. → 0

Confunde las tareas. → 0

Enumera “triste, angustia” sin contexto. → 2

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 2 d, 5 b, 7 c ✗ 1 a b d, 4 a c — 3 (0), 6 (b + d)

Bruta = 1 → 2,86

Nota final: 7/100

Participante 75**Desarrollo (38/80)**

Resume el primer día (“decepcionante, la hicieron de menos”). → 8

Considera *cute* “inadecuada”. → 6

Detalla la asignación (parking, subestimación). → 14

Contraste expectativas-frustración. → 10

Tipo test (11,43 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 a — 3 (a + c)

Bruta = 4 → 11,43

Nota final: 49/100

Participante 78**Desarrollo (34/80)**

Describe la falta de confianza de los compañeros. → 12

Cree erróneamente que a Judy “le gusta” *cute*. → 0

Explica bien el reparto. → 14

Comenta sensación de pequeñez en la sala. → 8

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 1 c, 3 c ✗ 2 a — 4 (—), 5 —, 6 —, 7 —

Bruta = 1 → 2,86

Nota final: 37/100

Participante 131

Desarrollo (58/80)

Narra llegada y menosprecio. → 12

Explica con precisión la connotación de *cute*. → 16

Detalla el reparto y la infravaloración. → 16

Secuencia de emociones bien descrita. → 14

Tipo test (11,43 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d ✗ 3 a — 7 (b + c)

Bruta = 4 → 11,43

Nota final: 69/100

Participante 133

Desarrollo (58/80)

Percibe la indiferencia inicial. → 14

Cita la regla de *cute*. → 16

Explica las multas y la subestimación. → 16

Contrasta expectativas y tristeza. → 12

Tipo test (14,29 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 72/100

Participante 134

Desarrollo (34/80)

Descripción mínima y poco pertinente. → 4

Señala que *cute* “no es adecuada”. → 6

Reparte tareas correctamente. → 14

Explica ilusión y frustración. → 10

Tipo test (14,29 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 48/100

Participante 135**Desarrollo (37/80)**

Llegada desconcertante y distanciamiento. → 10

Confunde *cute* con expectativas, pero lo asocia a algo negativo para Judy. → 3

Explica bien las tareas y la poca experiencia. → 14

Cita asombro y perplejidad. → 10

Tipo test (5,71 / 20)

✓ 1 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 2 a, 3 a — 4 (b + c)

Bruta = 2 → 5,71

Nota final: 43/100

Participante 137**Desarrollo (60/80)**

Relata llegada y escepticismo. → 14

Explica bien la queja sobre *cute*. → 16

Describe el reparto de casos. → 16

Secuencia emocional detallada. → 14

Tipo test (8,57 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 d

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 69/100

S4 ✓

Participante 7

Desarrollo (40/80)

- Identifica el helado y el motivo (denegación al zorro), omite color y mediación de Judy → 12
- Describe con precisión la negativa y la petición opuestas → 12
- Capta la complicidad entre los interlocutores, no el contenido del mensaje → 4
- Explicación genérica del exabrupto, con escasa explicación en contexto → 8
- Solo indica cambio “enfadada → feliz”, ausencia de fases intermedias → 4

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 60/100 (redondeada)

Participante 8

Desarrollo (66/80)

- Helado para el zorro; falta el color → 12
- Especifica con claridad petición y expulsión → 14
- Mensaje de auto-eficacia bien expresado → 14
- Relaciona la exclamación con la furgoneta y el conductor infantil → 12
- Traza cinco etapas anímicas coherentes → 14

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 2 a, 4 c, 5 h ✗ 3 b Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 78/100 (redondeada)

Participante 11

Desarrollo (47/80)

- Helado/polo; sin color, motivo correcto → 12
- Resume el conflicto pero con sintaxis imprecisa → 10
- Mensaje de empoderamiento captado → 14
- Sólo describe el término: “¿Qué sucede?” → 3
- Evolución anímica esquemática (inquieta / contenta / preocupada) → 8

Tipo test (12/20)

✓ 3 c, 4 c, 5 h 0 (1 b + d), 0 (2 a + c) Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 59/100 (redondeada)

Participante 12

Desarrollo (28/80)

- Menciona el polo; carece de color y justificación precisa → 10
- Explica adecuadamente la negativa de servicio → 12
- Mensaje reducido a “Don’t worry” → 0
- Declara desconocer el motivo de la exclamación → 0
- Apunta sólo dos estados anímicos generales → 6

Tipo test (4/20)

✓ 1 d, 4 c, 5 h ✗ 2 b, 3 d Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 32/100 (redondeada)

Participante 13

Desarrollo (70/80)

- Polo rojo, motivo exacto → 16
- Conflicto descrito correctamente → 14
- Mensaje de superación explicado → 14
- Responde, acierta desconcierto, justificación narrativa demasiado leve → 14
- Secuencia de estados anímicos detallada → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 90/100 (redondeada)

Participante 14

Desarrollo (68/80)

- Helado para el hijo del zorro; omite color → 14
- Describe veto y petición con precisión → 14
- Mensaje de auto-eficacia completo → 14
- Relaciona el “What the hell” con el plan ilícito → 12
- Trayectoria emocional bien argumentada → 14

Tipo test (16/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h 0 (2 a + c) Bruta = 4 → 16/20

Nota final: 84/100 (redondeada)

Participante 15

Desarrollo (44/80)

- Indica la compra sin motivos ni color → 10
- Expone el enfrentamiento básicamente → 12
- Mensaje de empoderamiento claro → 14
- Declara ignorar el motivo de la exclamación → 0
- Evolución anímica resumida y parcial → 8

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 64/100 (redondeada)

Participante 69

Desarrollo (68/80)

- Polo y razón de la compra reflejados → 14
- Conflicto bien descrito → 14
- Mensaje de empoderamiento correcto → 14
- Exclamación explicada en contexto, pero sólo como asombro → 14
- Estados anímicos suficientes → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 88/100 (redondeada)

Participante 79

Desarrollo (66/80)

- Polo y motivo de la compra precisos → 14
- Explicación adecuada del desacuerdo → 12
- Mensaje de auto-eficacia correcto → 14
- Detalla con exactitud el truco del polo → 14
- Oscilaciones anímicas descritas con claridad → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 86/100 (redondeada)

Participante 111

Desarrollo (69/80)

- Helado para el hijo del zorro → 14
- Narra veto y petición correctamente → 14
- Mensaje de empoderamiento claro → 14
- Exclamación atribuida sólo a sorpresa, pero dentro de contexto → 13
- Secuencia anímica bien articulada → 14

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 89/100 (redondeada)

Participante 123

Desarrollo (37/80)

- Helado sin color; motivo básico → 12
- Conflicto descrito pero redundante → 12
- Mensaje mal interpretado → 0
- Explicación genérica de la exclamación, sin responder a la pregunta ni justificar en la narración → 5
- Cambios anímicos vagos → 8

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 57/100 (redondeada)

Participante 124

Desarrollo (46/80)

- Helado grande; sin color → 12
- Describe el conflicto brevemente → 12
- Mensaje de auto-eficacia correcto → 14
- Admite no entender la exclamación → 0
- Evolución anímica muy sucinta → 8

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 2 c Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 58/100 (redondeada)

Participante 125

Desarrollo (32/80)

- Indica el polo sin motivo → 10
- Relato muy limitado del conflicto → 11
- Confusión con otra escena del relato → 0
- Explicación genérica del término → 3
- Trayectoria anímica incompleta → 8

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 52/100 (redondeada)

Participante 126

Desarrollo (70/80)

- Helado con motivo correcto → 14
- Explica claramente petición y veto → 14
- Mensaje de empoderamiento completo → 14
- Describe con detalle el truco del polo → 14
- Evolución emocional bien razonada → 14

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 90/100 (redondeada)

Participante 127

Desarrollo (60/80)

- Helado y motivo, sin color → 12
- Conflicto bien descrito → 12
- Mensaje de empoderamiento correcto → 14
- Exclamación atribuida solo a sorpresa → 10
- Secuencia anímica adecuada → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 80/100 (redondeada)

Participante 128

Desarrollo (32/80)

- Helado sin detalles → 8
- Descripción mínima del conflicto → 10
- Mensaje de auto-eficacia captado → 14
- Motivo erróneo de la exclamación → 0
- Comentario anímico confuso → 0

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 2 b + c Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 44/100 (redondeada)

Participante 129

Desarrollo (48/80)

- Helado rojo citado; motivo genérico → 14
- Conflicto resumido → 12
- Mensaje de superación correcto → 14
- Sin respuesta → 0
- Evolución anímica incompleta → 8

Tipo test (4/20)

✓ 2 a, 3 c, 4 c ✗ 1 b, 5 e Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 52/100 (redondeada)

Participante 136

Desarrollo (58/80)

- Helado y causa expuestos → 12
- Conflicto correctamente narrado → 12
- Mensaje de empoderamiento correcto → 14
- Exclamación ligada al niño conductor (parcial) → 8
- Evolución anímica clara → 12

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h ✗ 2 c Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 70/100 (redondeada)

SLC

S3 ✓

Participante 30

Desarrollo (29 / 80)

- Narra la llegada entusiasta y la falta de aceptación → 13
- Confunde *cute* con “feliz”, sentimiento opuesto; no explica su matiz despectivo → 0
- Resume que a Judy le dan “multas” y a los demás casos grandes → 10
- Sólo menciona la silla; poca descripción emocional → 6

Tipo test (0 / 20)

✓ 5 b, 7 c ✗ 2 b, 4 a, 6 b 0 (1 a+c) 1, 3 —

Bruta = 0 → 0

Nota final: 29 / 100

Participante 34

Desarrollo (46 / 80)

- Recepción: recepcionista no la ve, compañeros la ignoran → 14
- “No le gustó mucho” (explicación escasa) → 6

- Explica reparto por “peligrosidad” y multas de tráfico → 14
- Evolución emocional (ilusión → malestar) → 12

Tipo test (8,57 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 a

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 55 / 100

Participante 36

Desarrollo (56 / 80)

- Recepción correcta y relegación del jefe → 14
- Explica bien el matiz negativo de *cute* → 12
- Detalla tareas y distritos → 16
- Emociones sucesivas bien descritas → 14

Tipo test (11,43 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 7 c ✗ 3 a 0 (6 a+d)

Bruta = 4 → 11,43

Nota final: 67 / 100

Participante 37

Desarrollo (37 / 80)

- Comenta el ninguneo, sin detalles → 10
- Contenido alejado del original, pero la idea base se asemeja → 7
- Describe la asignación (multas vs distritos) → 12
- Emociones vagas (“supongo que decepcionada”) → 8

Tipo test (8,57 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 a

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 46 / 100

Participante 38

Desarrollo (54 / 80)

- Sorpresa del recepcionista y disculpa → 14
- Explica uso exclusivo de *cute* entre conejos → 16
- Reparte tareas y detecta discriminación → 14
- Emociones limitadas, poco relevantes (envidia, atención) y no demasiado acertadas → 10

Tipo test (14,29 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 68 / 100

Participante 40

Desarrollo (56 / 80)

- Buena escena inicial (uniforme, silla) → 16
- Matiz de *cute* explicado → 14
- Reparto de casos vs multas → 14
- Ilusión → tristeza descrita → 12

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 7 c ✗ 3 a, 4 a, 6 a

Bruta = 1 → 2,86

Nota final: 59 / 100

Participante 41

Desarrollo (45 / 80)

- Recepción y desdén contenidos en la explicación, aunque se evidencia una comprensión superficial de la escena → 13
- Opinión de *cute* muy breve → 10
- Multas vs investigaciones → 14
- Sólo indica que “se siente mal” → 8

Tipo test (8,57 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a, 4 a

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 54 / 100

Participante 42

Desarrollo (28 / 80)

- Recepción “buena” (dato erróneo) → 10
- *Cute* explicado vagamente → 6
- Reparto tareas (acierta lo esencial) → 12
- Sin respuesta EM4 → 0

Tipo test (20 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c

Bruta = 7 → 20

Nota final: 48 / 100

Participante 43

Desarrollo (64 / 80)

- Recepción con trato de “peluchito” → 16
- Matiz completo de *cute* → 18
- Reparto y percepción del jefe → 16
- Ilusión → tristeza bien descritas → 14

Tipo test (17,14 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c 0 (3 a+c)

Bruta = 6 → 17,14

Nota final: 81 / 100

Participante 44

Desarrollo (54 / 80)

- Escena de mostrador bien narrada → 14

- Explica efecto empequeñecedor de *cute* → 16
- Interpreta reparto como “normal para novata” → 12
- Emociones (deprimida, ignorada) → 12

Tipo test (20 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c

Bruta = 7 → 20

Nota final: 74 / 100

Participante 49

Desarrollo (34 / 80)

- Sin respuesta a EM1 → 0
- *Cute* percibida como “hacerla pequeña” → 10
- Multas vs distritos (con lugares) → 14
- Emociones (contenta → pequeña) → 10

Tipo test (20 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c

Bruta = 7 → 20

Nota final: 54 / 100

Participante 104

Desarrollo (62 / 80)

- Recepción hostil descrita → 14
- *Cute* perfectamente explicado → 18
- Reparto y menosprecio → 16
- Evolución emocional completa → 14

Tipo test (14,29 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 76 / 100

Participante 105

Desarrollo (36 / 80)

- Recepción resumida (“se rieron”) → 10
- Define *cute* como “pequeña” → 4
- Tarea de menor responsabilidad descrita → 12
- Emoción (contenta → decepcionada) → 10

Tipo test (14,29 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 4 a

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 50 / 100

Participante 168

Desarrollo (44 / 80)

- Extrañeza de compañeros, almuerzo sola → 12
- *Cute* “pequeña” (parcial) → 8
- Reparto distritos vs parquímetros → 14
- Frustración final mencionada → 10

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 7 c ✗ 3 a, 4 a, 6 b

Bruta = 1 → 2,86

Nota final: 47 / 100

Participante 169

Desarrollo (29 / 80)

- Sólo indica falta de valoración → 6
- No explica el matiz de *cute*, comprende que para ella es negativo → 3
- Describe reparto con discriminación → 12
- Emociones básicas → 8

Tipo test (14,29 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a

Bruta = 5 → 14,29

Nota final: 43 / 100

Participante 170

Desarrollo (8 / 80)

- Respuesta inconexa → 0
- *Cute* “palabra mala” (vago) → 7
- Descripción errónea de las tareas → 1
- Emoción irrelevante → 0

Tipo test (0 / 20)

✓ 5 b, 6 d, 7 c ✗ 1 a, 2 c, 3 d, 4 c

Bruta = 0 → 0

Nota final: 8 / 100

Participante 172

Desarrollo (42 / 80)

- Falta de adecuación percibida → 6
- Matiz de *cute* correctamente expuesto → 14
- Reparto tareas con menosprecio → 12
- Emociones (intimidada → infravalorada) → 10

Tipo test (20 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c

Bruta = 7 → 20

Nota final: 62 / 100

Participante 174

Desarrollo (62 / 80)

- Recepción invisibilizada y oficina llena de grandes animales → 14

- Regla de *cute* explicada al detalle → 16
- Lista completa de distritos y multas → 18
- Emociones de ilusión → decepción → 14

Tipo test (8,57 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 3 c, 7 c ✗ 4 a 0 (5 b+d, 6 a+d)

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 71 / 100

Participante 175

Desarrollo (33 / 80)

- Solo habla del oficial de recepción → 5
- *Cute* apenas comentado → 6
- Reparto zonas vs multas → 12
- Cohibida y decepcionada (breve) → 10

Tipo test (8,57 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 7 c ✗ 3 a, 6 a

Bruta = 3 → 8,57

Nota final: 42 / 100

Participante 177

Desarrollo (60 / 80)

- Recepcionista incrédulo descrito → 14
- Matiz correcto de *cute* → 18
- Reparto discriminatorio bien explicado → 16
- Sensación de desajuste ambiental → 12

Tipo test (17,14 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 5 b, 6 d, 7 c 0 (3 a+c)

Bruta = 6 → 17,14

Nota final: 77 / 100

Participante 178

Desarrollo (48 / 80)

- Llegada “normal”; compañeros “se la comerán” (poco detalle) → 8
- Regla de *cute* bien expuesta → 16
- Reparto tareas y juicio de capacidad → 14
- Emociones (emocionada → abrumada) → 10

Tipo test (2,86 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 5 b, 7 c ✗ 3 a, 4 c, 6 a

Bruta = 1 → 2,86

Nota final: 51 / 100

Participante 180

Desarrollo (60 / 80)

- Recepción subestimadora bien narrada → 14
- Explica con exactitud el matiz de *cute* → 18
- Reparto tareas (peligrosas vs multas) → 14
- Emociones con ejemplos (trepar silla, confianza) → 14

Tipo test (11,43 / 20)

✓ 1 c, 2 d, 4 b, 6 d, 7 c ✗ 3 a 0 (5 b+d)

Bruta = 4 → 11,43

Nota final: 71 / 100

S4 ✓

Participante 30

Desarrollo (20/80)

- Señala el objeto (helado) pero omite el motivo → 8
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0
- Alude a la confusión de Judy (“no está segura...”) → 10
- Valoración “de peor a mejor”, sin detalles → 2

Tipo test (8/20)

✓ 2 a, 4 c, 5 h; ✗ 3 b; 1 b+d (0); Bruta = 2 → 8/20

Nota final: 28/100

Participante 34

Desarrollo (50/80)

- Define objeto, color y motivo con precisión → 16
- Describe adecuadamente la discusión y deseos de cada uno → 16
- Confunde el mensaje (“derecho a un helado”) → 0
- Relaciona el grito con la furgoneta pero no con el polo derretido → 6
- Traza la evolución emocional, aunque omite la rutina inicial → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h; Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 70/100

Participante 36

Desarrollo (58/80)

- Objeto y motivo correctos (falta color) → 14
- Interacción zorro–elefante bien explicada → 16
- Transmite con acierto el mensaje de empoderamiento → 16
- Refleja sorpresa pobremente y no explica la causa de la exclamación → 4
- Evolución emocional parcial; falta el shock final → 8

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c; ✗ 5 a; Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 70/100

Participante 37

Desarrollo (39/80)

- Objeto y motivo correctos (sin color) → 14
- Interacción descrita correctamente → 16
- Mensaje intuido, pero no comprendido (“no hay que prejuizar”) → 3
- Menciona la sorpresa sin causas → 0
- Arco emocional incompleto; omite aburrimiento inicial y shock final → 6

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h; Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 59/100

Participante 40

Desarrollo (68/80)

- Helado grande para el zorro-niño; motivo correcto → 14
- Describe con claridad la disputa y peticiones → 16
- Reproduce literalmente el mensaje (“Puedes ser...”) → 16
- Relaciona el «What the hell!» con el engaño (falta detalle del polo) → 10
- Evolución emocional bien trazada (inicio solidario, engaño final) → 12

Tipo test (4/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c; ✗ 2 c, 5 a; Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 72/100

Participante 41

Desarrollo (59/80)

- Objeto y motivo correctos (sin color) → 14
- Interacción resumida; faltan matices → 14
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- Causa del grito vaga (“se da cuenta de algo”) → 3
- Describe bien la secuencia de estados de ánimo → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h; Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 79/100

Participante 44

Desarrollo (64/80)

- Popsicle y motivo correctos → 14
- Interacción adecuada (falta algún matiz) → 14
- Mensaje “puedes ser lo que quieras” completo → 16
- Explica bien la confusión y “hacer el pardillo” → 8
- Secuencia emocional variada y coherente → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h; Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 84/100

Participante 47

Desarrollo (55/80)

- Objeto sin motivo → 8
- Relata la discusión con acierto → 14
- Mensaje de empoderamiento correcto → 16
- Relaciona el grito con el polo derriéndose (correcto) → 12
- Descripción muy incompleta → 5

Tipo test (8/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c; — 5 e+h, 2 a+c (0); Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 67/100

Participante 49

Desarrollo (15/80)

- Objeto sin motivo → 8
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0
- Reconoce sorpresa, sin más → 3
- Trayectoria emocional muy vaga → 4

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h; Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 35/100

Participante 104

Desarrollo (64/80)

- Objeto correcto; justificación parcial (ilusión de ser elefante) → 10
- Interacción bien explicada → 14
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- Reconoce claramente el engaño → 12
- Describe bien la evolución emocional → 12

Tipo test (4/20)

✓ 1 d, 4 c; ✗ 3 b, 5 e; 2 a; Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 68/100

Participante 105

Desarrollo (70/80)

- Helado y motivo correctos → 14
- Interacción detallada y exacta → 16
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- Explica bien el sentimiento de engaño → 12
- Arco emocional claro y completo → 12

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h; Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 90/100

Participante 168

Desarrollo (72/80)

- Polo de fresa y motivo correctos → 14
- Interacción descrita con detalle → 16
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- Describe el derretido y la sorpresa con precisión → 14
- Evolución emocional bien expuesta → 12

Tipo test (16/20)

✓ 1 d, 3 c, 4 c, 5 h; 2 a+d (0); Bruta = 4 → 16/20

Nota final: 88/100

Participante 169

Desarrollo (54/80)

- Polo de fresa y motivo correctos → 14
- Interacción correcta → 16
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- (Sin respuesta) → 0
- Trayectoria emocional incompleta → 8

Tipo test (12/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c; ✗ 5 e; Bruta = 3 → 12/20

Nota final: 66/100

Participante 170

Desarrollo (9/80)

- Objeto correcto; motivo inventado (“sorpresa”) → 7
- Descripción inexacta de la escena → 0
- Mensaje malinterpretado → 0
- Asocia el grito solo con la furgoneta → 0
- Alusión vaga a solo un paso emocional → 2

Tipo test (4/20)

✓ 1 d, 4 c, 5 h; ✗ 2 b, 3 b; Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 13/100

Participante 171

Desarrollo (53/80)

- Objeto sin motivo → 8
- Interacción correcta aunque escueta → 14
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- No responde, solo traduce la exclamación sin causa → 5
- Arco emocional razonable (obvia perplejidad final) → 10

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h; Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 73/100

Participante 174

Desarrollo (36/80)

- Helado rojo y motivo correctos → 14
- Interacción correcta → 16
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0
- Trayectoria emocional parcial → 6

Tipo test (0/20)

(Sección en blanco) Bruta = 0 → 0/20

Nota final: 36/100

Participante 175

Desarrollo (54/80)

- Polo y motivo correctos → 14
- Interacción correcta → 16
- Mensaje de empoderamiento completo → 16
- “No lo he entendido...” → 0
- Arco emocional parcial → 8

Tipo test (20/20)

✓ 1 d, 2 a, 3 c, 4 c, 5 h; Bruta = 5 → 20/20

Nota final: 74/100

Participante 182

Desarrollo (24/80)

- Objeto correcto (sin motivo) → 8
- Interacción muy escueta → 8
- (Sin respuesta) → 0
- (Sin respuesta) → 0
- Evolución emocional genérica → 8

Tipo test (4/20)

✓ 3 c, 4 c, 5 h; ✗ 1 b, 2 b; Bruta = 1 → 4/20

Nota final: 28/100

Plantillas con las respuestas correctas

S3

2.A Preguntas de desarrollo

1. Describe el primer día de Judy Hopps en el trabajo. Explica cómo fue su recepción en la comisaría y las reacciones de sus compañeros hacia ella.

Judy llega a la comisaría con evidente entusiasmo por su nuevo puesto. El oficial de recepción la recibe con familiaridad y cercanía, pero el resto de compañeros no la toman en serio porque no creen que una conejita pueda ser una buena policía.

2. ¿Cuál es la opinión de Judy sobre la palabra “cute”?

Judy considera que el adjetivo cute sólo resulta aceptable entre conejos; si lo pronuncia otra especie, adquiere un matiz despectivo o infantilizador. Ella explica: “One bunny can say ‘cute’ to another bunny. But, when another animal says ‘cute’ to a bunny, well... it is a little...”. En consecuencia, el uso externo de dicho término, aunque se haga sin mala intención, refuerza estereotipos que menoscaban su profesionalidad.

3. Explica cómo se asignaron las investigaciones en la oficina. ¿Qué tarea se le asignó a Judy y qué tareas se asignaron a los otros oficiales? ¿Qué sugiere esta decisión sobre la percepción que tiene su jefe de ella?

A Judy se le asignó encargarse de las multas de aparcamiento y a sus compañeros tareas más exigentes de labor policial. Esto sugiere que su jefe comparte la opinión de sus compañeros y la subestima por ser una conejita.

[La respuesta anterior es perfecta, pero también se considera aceptable una descripción más física de los hechos como esta:]

El jefe informa de “catorce animales desaparecidos” y distribuye el trabajo así:

- *Oficiales Lion y Wolf → distrito Savanna.*
- *Oficial Rhino → distrito Tundra.*
- *Oficial Elephant → distrito Sahara.*

Finalmente se dirige a Judy y le asigna las multas de estacionamiento.

4. Describe las diferentes emociones y reacciones de Judy desde que entra en la reunión con su jefe y compañeros hasta el final del capítulo. ¿Qué circunstancias le hicieron sentirse así?

- *Al entrar: se siente intimidada por el bullicio y la presencia de animales grandes, aunque avanza con determinación.*
- *Al sentarse: su cuerpo queda casi oculto tras la mesa, hecho que simboliza su lucha por ser visible y oída.*
- *Cuando el jefe la interpela: responde con orgullo —“You can trust me, sir”—, manifestando confianza en sus capacidades.*
- *Tras conocer su tarea: experimenta decepción.*

Este vaivén emocional nace del contraste entre sus altas expectativas y la realidad de ser destinada a una misión secundaria

[el estudiante no necesita responder todo esto, solo los aspectos más relevantes que demuestren una comprensión general de la escena].

2.B Preguntas tipo test

1. ¿Qué tarea le asignaron a Judy Hopps en su primer día?
 - *"Encargarse de las multas de estacionamiento"*
2. ¿Cuántos animales desaparecidos reportó el jefe?
 - *"Catorce"*
3. ¿Cómo reaccionaron los oficiales al ver a Judy Hopps?
 - *"No la tomaron en serio"*
4. ¿Qué actitud muestra el oficial de recepción hacia Judy?
 - *"Cercana"*
5. ¿Qué tienen en común los animales desaparecidos?
 - *"Son salvajes"*
6. ¿Qué indica el comentario “She is going to be eaten alive”?
 - *"Que Judy no está preparada para el entorno de trabajo"*
7. ¿Qué ocurre al final de la escena?
 - *"Judy recibe la tarea de supervisar estacionamientos"*

S4

2.A. Preguntas de desarrollo

1. ¿Qué compra Judy al elefante y por qué?

Judy adquiere un polo (popsicle) de color rojo en la heladería dirigida por el elefante. Lo hace porque, al investigar las sospechas sobre el zorro, este explica que ha entrado en la heladería para comprar un polo para su hijo, de modo que Judy interviene para facilitar la compra y resolver el conflicto.

2. ¿Qué ocurre entre el zorro y el elefante? ¿Qué quiere el zorro que haga el elefante y qué quiere el elefante que haga el zorro?

Al entrar el zorro en la heladería, el dependiente elefante le niega el servicio al zorro y le exige que se marche, provocando una llamativa escena. El zorro solicita simplemente un polo para su hijo, mientras que el elefante solicita que el zorro abandone el establecimiento.

3. Explica el mensaje que Judy transmite al pequeño “elefante”.

Judy le dice al niño: “You can be whatever you want.”

Con estas palabras, Judy promueve un mensaje de aceptación y empoderamiento personal, señalando que nadie está determinado por las expectativas sociales o los prejuicios de los demás. Si el niño zorro quiere ser un elefante, puede ser un elefante.

4. ¿Por qué Judy dice «What the hell?!» al final del capítulo?

Judy exclama «What the hell?!» al presenciar una situación que no comprende: cómo el zorro y el niño funden el polo y lo recogen en frascos para cargarlo en una camioneta. ¡Camioneta que es el supuesto niño quien conduce! Este extraño desenlace contrasta inesperadamente con la escena previa de inocencia y ternura, provocando la estupefacción y confusión de la protagonista, lo que le hace gritar dicha expresión.

5. Describe cómo varía el estado de ánimo de Judy desde el inicio hasta el final del capítulo. ¿Qué eventos influyen en estos cambios?

- *Inicio: Aburrida y frustrada, pues su labor se limita a poner multas de estacionamiento.*
- *Intermedio 1: Intrigada y suspicaz al observar al zorro (“Muy sospechoso”, piensa).*
- *Intermedio 2: Conmovida y cariñosa al descubrir al niño disfrazado de elefante (“Aww...”). Y realizada al poder ayudar al pequeño zorro y a su padre con su problema en la heladería.*
- *Final: Shockeada y perpleja al ver al zorro y su hijo que están haciendo algo sospechoso con el polo que ella compró. Más aún al ver que quien conduce la furgoneta donde hacen sus fechorías es el “niño”.*

2.B. Preguntas tipo test

(Pueden ser correctas más de una respuesta)

1. ¿Qué hace el pequeño “elefante” al final de la historia?
 - *“Conduce una camioneta”*
2. ¿Por qué Judy entra a la tienda de helados?
 - *“Porque desconfía de las intenciones del zorro”*
3. ¿Cómo reacciona Judy cuando el zorro menciona que el helado es para su “hijo”?
 - *“Suspira con ternura”*
4. ¿De qué color es el helado del pequeño “elefante”?
 - *“Rojo”*
5. ¿Qué hace Judy después de comprar el helado?
 - *“Regresa a su trabajo más feliz”*